

Elogio da Mão

Curadoria de Erica Burini

Agenor Evangelista, A. C. Machado, Beni Moura Cardozo, Dolores Branco,
Jane Brüggerman, Jorge Pedro, Judite Weber Specalski, Kenji Ueta, Mado,
Massayuki Seko, Paolo Ridolfi, Paula Faddul, Paulo Carapunarlo,
Rafael Vicente, Regina Menezes, Reico Suzuki Assahi, Rita Pires,
Roberto Yabé, Sirlei Augusto Barros, Tadeu Kaingang e Valéria Brum

Teatro Callil Haddad, Maringá - PR
18 de dezembro de 2023 à 16 de fevereiro de 2024

Sumário

Texto Curatorial.....	06
Erica Burini	
Uma Jornada Tátil na Arte Contemporânea.....	08
Francisco Pinheiro Victor Simião	
Diálogos na exposição "Elogio à Mão".....	112
Vinícius Stein	
Lista de Obras.....	144

Texto Curatorial

Erica Burini

“Não separo a mão nem do corpo nem do espírito. (...) A mão arranca o tato à passividade receptiva, organiza-o para a experiência e para a ação. Ela ensina o homem a possuir o espaço, o peso, a densidade, o número. Criando um universo inédito, deixa sua marca em toda parte. Mede-se com a matéria que ela metamorfoseia, com a forma que ela transfigura. Educadora do homem, a mão o multiplica no espaço e no tempo.”

Henri Focillon

Enrolar, vincar, dobrar, armazenar, amarrar, encurtar, manchar, amassar, raspar, rasgar, lascar, dividir, cortar... Artistas contemporâneos observam o mundo e incorporam estes e tantos outros gestos em sua obra. Não existem mais técnicas ou materiais específicos para a sua produção. Todo tipo de forma pode ser explorada. Assim, transformam em membrana fina a fronteira entre a arte e a vida. São interessados nas interações com a matéria, nos acidentes, nos vestígios que um ato deixa, e como isso tudo encapsula uma energia. A força do trabalho, da ação humana. Nesta relação, vale lembrar da outra forma como se pode denominar uma obra: trabalho de arte.

A eleição de alguns objetos, em detrimento de outros, pela curadoria também é um gesto. Esta, em particular, também se dedica aos gestos. Mais especificamente, pelas várias ações de muitas mãos. Dos artistas, dos trabalhadores, artesãos e artífices, que contam a história a contrapelo. Alguns nomes não são gravados na narrativa oficial, mas seus gestos ficam impressos em instrumentos, ferramentas, utensílios. Irrompe assim, uma outra forma de relato.

A seleção de obras e objetos desta mostra provém da coleção da Fundação Cultural de Campo Mourão (FUNDACAM) e da Secretaria de Cultura de Maringá, ambos acervos públicos, reunidos majoritariamente através da incorporação de obras providas de salões de arte organizados pelas respectivas prefeituras, contemplando, em grande parte, a produção do estado do Paraná.

O nome desta exposição é emprestado de um ensaio vibrante do historiador da arte francês Henri Focillon, escrito em 1934. O autor, filho de gravurista, praticava ele mesmo o desenho. Deste modo, se manteve próximo da sabedoria das mãos. Um saber silencioso que difere da erudição da cabeça, mas possui igual importância. Observação essa significativa em um momento de crise do contato humano, pela crescente industrialização e alienação em relação aos processos de fabricação dos vários objetos que nos cercam. A reconexão com o fazer manual surge como um grito, uma necessidade subjetiva, mas também uma urgência do próprio planeta, afogado pela produção excessiva de produtos supérfluos.

Uma Jornada Tátil na Arte Contemporânea

Francisco Pinheiro

Victor Simião

Nos corredores iluminados da Sala de Exposições do Museu Héilton Borba Côrtes, a exposição "Elogio da Mão" se destaca como um testemunho vívido da expressividade humana. Sob a hábil curadoria da renomada historiadora Érica Burini, esta exposição mergulha os visitantes em um universo de formas, cores e texturas que desafiam as fronteiras convencionais da arte.

O acervo provém, em sua maioria, dos talentosos artistas de Maringá, mas também abre espaço para mãos de outras localidades, unificando vozes diversas em um coro harmonioso de expressão visual. A colaboração entre a Gerência de Patrimônio Histórico e Cultural de Maringá e a Fundação Cultural de Campo Mourão (Fundacam) enriquece a exposição, proporcionando uma ampla gama de perspectivas artísticas que refletem a rica tapeçaria cultural da região.

A exposição "Elogio da Mão" não apenas celebra a destreza artística, mas também desafia os conceitos convencionais de apreciação estética. É uma experiência imersiva que convida os visitantes a abandonarem suas concepções, a explorarem novas formas de percepção e a reconhecerem a beleza intrínseca na diversidade das mãos criativas que moldam o mundo à sua volta.

O Seminário Maringaense de Arte Contemporânea de 2023 firma-se como um espaço de diálogo, inovação e celebração das ricas tradições artísticas da região. "Elogio da Mão" é mais do que uma exposição: é um convite para explorar, sentir e apreciar a magia única que acontece quando as mãos dos artistas se encontram com a matéria-prima da imaginação.

NUCLEO SOCIAL
DE
MARINGA

Panela de Barreado

Museu Municipal Héllenton Borba Cortes

Peça histórica, 1980

Núcleo social de Maringá, Zona 07

Cerâmica policromada

O objeto é um recipiente de cerâmica globular com uma base ligeiramente menor que o corpo, com uma tampa arredondada com um pequeno pomo central que serve como pegador. O pote é de cor terracota, característica da argila queimada, o que indica que é feito de cerâmica. A superfície exibe um verniz brilhante e possui quatro alças sobressaltadas e esféricas posicionadas na metade superior do corpo do pote. O pote é decorado com flores brancas de miolos amarelos e detalhes marrons, cercadas por folhas verdes e pequenos detalhes em branco. O verniz é aparente e abaixo possui marcas de uso.

Peça histórica, 1980
Núcleo social de Maringá, Zona 07
Cerâmica policromada

Rita Pires

1989

Rita Pires é uma artista plástica formada pela Faculdade de Artes do Paraná. Seu trabalho abrange o uso de argila, madeira e papel, criando um diálogo entre arte e artesanato.

Velhas almas III, 2004

Assemblagem em cerâmica

Museu Municipal Héllenton Borba Cortes

A obra apresenta objetos cerâmicos relacionados à costura e ao artesanato. Destacam-se um tecido branco retangular com bordas rendadas e um "R" bordado próximo a um dos cantos, um livro intitulado "Livro de monogramas. Ed. Velhas Almas", um carretel de linha branca com feixes de linha verde e rosa, uma caixa oval aberta simulando um kit de costura com tesoura e suporte para agulhas, uma peça de tecido bege com linhas azuis exibindo a letra "R" e uma agulha sugerindo costura. Na segunda parte, um objeto semelhante a um folheto exibindo uma ilustração de uma figura feminina e o texto "Flores para Bordar", acompanhado de um quadrado e um círculo com bastidores de bordado e ilustrações de flores. Na parte inferior direita, um quadrado com bastidor de bordado, ilustrando uma coroa de flores e um laço tridimensional, decorado com padrões azuis e tons pastel.

Roca de Fiar

Museu Municipal Hélenon Borba Cortes

Peça histórica, 1950

Doado por Julieta dos Santos Pardini

Madeira

82 x 77,5 x 25,5 cm

O objeto é uma roca de fiar tradicional, caracterizada por uma grande roda circular montada verticalmente em um eixo, com várias outras peças de madeira estruturalmente ligadas, incluindo uma base com quatro pernas que suportam toda a estrutura. Um dos elementos verticais possui um pedaço de lã verde.

oria também é um
especificamente, pelas
ões e artifícios, que
narrativa oficial, mas
ios. Irrrompe assim,

ndação Cultural de
gá, ambos acervos
obras provindas de
plando, em grande

historiador da arte
raticava ele mesmo
s mãos. Um saber
tância. Observação
no, pela crescente
dos vários objetos
o, uma necessidade
ado pela produção

Érica Burini
curadora

realização:

Peça histórica, 1950
Doado por Julieta dos Santos Pardini
Madeira
82 x 77,5 x 25,5 cm

Jorge Pedro

Peabiru, Paraná, 1955

Membro da Fundação Academia de Cultura do Paraná, Jorge Pedro é um artista conhecido por suas obras em assemblagem. Cria telas, esculturas, instalações, móveis e objetos utilitários, demonstrando sua versatilidade artística.

Flores de metal II, 2001

Assemblagem em metal

40,2 x 55,2 x 20,5 cm

Museu Municipal Héllenton Borba Cortes

A obra se trata de uma escultura de metal e pedra, apresentada sobre uma base plana quadrada de metal de cor escura. No centro da base metálica, há uma pedra irregular de tonalidade clara com veios. A pedra serve de suporte para uma estrutura metálica que se eleva a partir dela. Essa estrutura consiste em dois elementos de metal, que se assemelham à ferramentas. Os elementos se bifurcam e se abrem para o alto, criando uma forma que lembra os ramos ou pétalas de uma flor. A textura da escultura metálica apresenta uma pátina que indica um processo de oxidação, dando-lhe uma coloração marrom-avermelhada típica do ferro corroído.

Reico Suzuki Assahi

Rolândia, Paraná, 1950

Reico Suzuki Assahi traz para sua arte a delicadeza do grafismo oriental combinada com um profundo conhecimento técnico. Formada pela EMBAP em Curitiba, frequentou o ateliê de Gravura do Solar do Barão, onde aprimorou suas habilidades.

O passeio dos tatus-bolas III, 1987

Policromia sobre Eucatex

29,5 x 40 cm

Museu Municipal Hélenton Borba Cortes

A obra é uma pintura que incorpora representações de tatus-bola vistos de cima. Possui uma área em tons de marrom que serve como plano de fundo para as figuras dos animais retratados em uma cor escura, com detalhes listrados em grafite, podendo sugerir a textura da carapaça dos tatus. Estas figuras dos tatus-bolas estão dispostas de forma a parecer em movimento. Um dos tatus mais ao centro assume uma forma ovalada achatada, típica da aparência defensiva do tatu-bola quando se enrola. Ao redor do centro, a pintura transita para uma borda escura. Há salpicos e respingos de tinta de argila em branco e cinza esverdeado.

Agenor E. dos Santos

Londrina, Paraná, 1954

Agenor Evangelista, fundador do Instituto Movimento de Estudo da Cultura Afro-Brasileira Palmares, é conhecido por suas obras que exploram a cultura afro-brasileira, inspiradas pelo cotidiano e pela cultura popular. Suas produções, influenciadas pelo cubismo e expressionismo, se destacam pela técnica de aquarela líquida, proporcionando cores vibrantes e intensas.

Paisagem urbana apocalíptica, 1987

Aquarela

60 x 80 cm

Fundação Cultural de Campo Mourão

A pintura retrata uma visão distópica do futuro, com a imagem de um espaço intitulado "Floresta de Vidro", inaugurado no ano de 2100, como pode ser observado na placa central da imagem. A cena apresenta uma série de domos e estufas de vidro que abrigam um tipo de vegetação. A população na pintura está equipada com máscaras de oxigênio. A pintura é ricamente colorida, mas essa vivacidade contrasta com a gravidade da mensagem. As árvores e plantas dentro das estufas apresentam cores brilhantes, mas o texto descreve um "verde sintético sem vida sem oxigênio", insinuando que essas plantas podem ser artificiais. A pintura apresenta as bordas da moldura manchadas. O texto na parte inferior da pintura descreve: "*Sonhei com um futuro assim, plantas desidratadas, pessoas vítimas do próprio destino, um verde sintético sem vida sem oxigênio, um futuro não distante se não dermos um maior valor ao verde*".

"Sonhei com um futuro assim, plantas desidratadas
Pessoas vítimas do próprio destino, um verde sintético
sem vida sem oxigênio, um futuro não distante
se não dermos um maior valor ao verde."
Aenor

Regina Menezes

Regina Menezes, jornalista e artista com raízes familiares na arte plástica, é graduada em Comunicação Social pela Universidade Estadual de Londrina. Seu trabalho artístico reflete uma fusão de sua formação acadêmica e herança familiar.

Genes III, 1991

Acrílica sobre tela

63 x 63 cm

Museu Municipal Héllenton Borba Cortes

A obra é uma pintura abstrata emoldurada, com uma composição de formas geométricas. A moldura é simples e de cor escura, e há um passe-partout de cor clara que circunda a pintura. A paleta de cores da pintura é composta por tons terrosos como laranja, amarelo, vermelho, azul e verde, criando um equilíbrio entre cores quentes e frias. A composição contém diferentes formas que podem ser interpretadas como elementos figurativos ou totalmente abstratos. Na parte superior, há formas que lembram bandeiras ao vento e outras que poderiam ser vistas como parte de uma paisagem ou um céu estilizado. No centro, uma figura que sugere um humano estende os braços, rodeada por outros elementos que podem representar edifícios, árvores ou estruturas urbanas. Há um uso de espaço negativo, formando linhas entre cada bloco geométrico.

Regina Meneses 91

Jane Bruggeman

Mondaí, Santa Catarina, 1969

Jane Brüggemann é uma artista cuja formação inclui estudos com Geraldo Leão, Fayga Ostrower, Sérgio Romagnolo e Tadeu Chiarelli. Sua trajetória artística ganhou destaque com sua participação na 3ª Bienal do Mercosul em Porto Alegre, sublinhando sua presença no cenário artístico brasileiro.

Sem título I, II e III, 2000

Colagem com manta acrílica

[1] 99 x 47,5 cm; [2] 99 x 46 cm; [3] 99 x 46,5 cm

Fundação Cultural de Campo Mourão

A obra se trata de um conjunto de três peças texturizadas, penduradas em uma parede. Cada peça é feita de manta acrílica branca e marrom. A peça da esquerda tem quatro retângulos marrons sobre o fundo branco, divididos em pares, onde o mais à cima se assemelha ao sinal de igualdade (=). A peça central tem a palavra "DOLLY" em letras marrons, com um retângulo marrom grande logo abaixo das letras. A peça da direita tem a palavra "LIFE" em letras marrons, com três formas circulares marrons abaixo, alinhadas horizontalmente.

Sem título I, II e III, 2000

Colagem com manta acrílica

99 x 47,5 cm, 99 x 46 cm, 99 x 46,5 cm

Fundação Cultural de Campo Mourão

Beni Moura Cardozo

Álvares Machado, São Paulo

Beni Moura Cardozo é uma artista com graduação em História e pós-graduação em História da Arte. Desde 1981 em Paranaguá, Paraná, contribuiu para a cena artística local como pintora, escultora, instaladora, desenhista, ceramista e historiadora, co-fundando o Grupo CROMUSAZUL em 1990.

Sem título, 2000

Terra sobre estopa

20,7 x 20,7 cm [9 peças de mesmo tamanho]

Museu Municipal Hélenon Borba Cortes

A obra apresenta uma instalação composta por nove quadrados tridimensionais dispostos em uma formação circular. Cada quadrado é feito de uma mistura de terra e estopa. A textura é áspera e irregular, com reentrâncias e saliências que criam um efeito visual orgânico, se assemelhando raízes ou galhos secos entrelaçados, que se projetam para fora das bordas. As cores variam em tons de marrom e bege.

Sem título, 2000

Terra sobre estopa

20,7 x 20,7 cm

Museu Municipal Hélenon Borba Cortes

Paula Faddul de Almeida

Londrina, Paraná

Paula Faddul é uma artista conhecida por suas participações em salões de arte. Cria telas e esculturas e atualmente desenvolve um trabalho sobre a passagem do tempo, com pinturas em grande escala.

Sem título I, II e III, 1998

Acrílica sobre lona

[1] 39 x 46,7 cm; [2] 39 x 46,7 cm; [3] 39 x 46,7

Fundação Cultural de Campo Mourão

A obra é uma série de três pinturas dispostas verticalmente uma acima da outra. Cada peça consiste em um fundo azul profundo com linhas profundas em branco. As obras são feitas em lona, com as bordas aparentes e irregulares. Na obra superior, vemos o desenho de figuras humanas entrelaçadas em uma dança ou movimento coletivo, apresentando uma referência às silhuetas de "A Dança" de Henri Matisse. Acompanhando o desenho, há uma inscrição à esquerda que questiona "A dança nova da arte somos?". A peça do meio apresenta o desenho de uma figura com múltiplos braços estendidos. Abaixo da figura, lê-se "Criadores?". Na obra inferior, há o desenho mais simplificado de um perfil humano, com a inscrição "Impostores?".

Sem título I, II e III, 1998

Acrílica sobre lona

39 x 46,7 cm, 39 x 46,7 cm, 39 x 46,7 cm

Fundação Cultural de Campo Mourão

A. C. Machado

Londrina, Paraná, 1964

A. C. Machado é um artista que mergulha em diversas técnicas visuais, explorando a essência da cadeira como elemento central em suas criações. Desde junho de 2004, ele se dedica como orientador na Oficina Terapêutica de Artes do CAPS, onde trabalha no apoio ao tratamento de crianças e adolescentes utilizando arte e terapia para lidar com desafios relacionados ao uso de drogas e álcool.

Azulejos Imaginários, 2002

Policromia sobre madeira

[1] 160 x 160 cm; [2] 160 x 160 cm

Museu Municipal Héllenton Borba Cortes

A obra apresenta dois grandes painéis que criam a ilusão de uma superfície de azulejos antigos e rachados. Cada "azulejo" é delimitado por linhas escuras que formam uma grade regular, imitando o design típico de azulejos quadrados. No painel da esquerda, há um desenho central de uma cadeira estilizada, com a superfície preenchida por um padrão xadrez, cercada por uma borda decorativa que imita uma guirlanda de folhas entrelaçadas. O painel da direita possui linhas finas e delicadas que atravessam os azulejos, reproduzindo o aspecto de rachaduras que frequentemente aparecem em cerâmicas antigas. Estas "rachaduras" são intercaladas por desenhos de plantas. A paleta de cores é composta de tons neutros com linhas pretas. A superfície de cada painel é envelhecida e desgastada, com manchas e uma aparência de embolorada.

Azulejos Imaginários, 2002
Policromia sobre madeira
160 x 320 cm
Museu Municipal Hélenon Borba Cortes

Carteira escolar

Museu Municipal Héllenton Borba Cortes

Peça histórica, entre 1960 à 1970

77,8 x 81,5 x 43 cm

O objeto é uma cadeira de escola tradicional com uma mesa acoplada. A carteira é pintada em um tom uniforme de azul. A estrutura da carteira é simples, com um assento e encosto que se conectam diretamente à mesa, formando uma única peça. A mesa tem uma superfície plana com bordas elevadas, para evitar que materiais como canetas e lápis rolem para fora. Há sinais de uso, como riscos e assinaturas de nomes em tinta branca, preta, e raspadas.

Rafael Vicente

Niterói, Rio de Janeiro

Rafael Vicente é um pintor formado pela Escola de Belas Artes da UFRJ. Seu trabalho é influenciado pela paisagem urbana, refletindo as complexidades da vida na cidade.

Livro de assinaturas, 2002

Mista sobre tela

106 x 58,5 cm

Fundação Cultural de Campo Mourão

A obra é uma composição marcada por diversos elementos gráficos e textuais sobrepostos. O material de fundo é um tecido de cor clara, apresentando manchas irregulares e áreas de descoloração. A superfície apresenta marcas pretas que vão de rabiscos a formas que podem ser interpretadas como letras ou símbolos. Algumas das marcas parecem ser escrita gestual ou assinaturas, e uma delas parece ser um rosto estilizado. Há também linhas que escorrem verticalmente, criando a impressão de tinta derramada ou gotejada sobre a tela. As bordas do material são desiguais e um pouco desfiadas. A peça como um todo relembra um palimpsesto, onde múltiplas camadas de escrita se sobrepõem.

Paulo Roberto Carapunarlo

Engenheiro Beltrão, Paraná

Paulo Roberto Carapunarlo é desenhista, pintor e gravurista. Destaca-se em sua produção uma técnica singular, utilizando carvão, grafite e argila. Suas obras estão presentes em acervos como Museu Nacional de Belas Artes e o Museu de Arte de Santa Catarina, além da Fundación CIEC na Espanha. Tem destaque com participações em exposições na Bélgica, Nova York e México.

Sem título I, 1997

Mista sobre tela

78,5 x 100 cm

Fundação Cultural de Campo Mourão

A obra tem coloração amarelada, com manchas e linhas feitas com argila e carvão. As bordas do material estão irregulares e um pouco desfiadas. Sobre essa superfície há linhas e formas desenhadas em um tom escuro. As linhas são fluidas e variam em espessura, algumas finas e outras mais grossas e marcadas. Em alguns momentos as linhas se organizam numa espécie de enredamento ou aglomerado e depois se espalham para fora evocando uma imagem de dispersão ou irradiação.

Tadeu Kaingang

Itambé, Paraná, 1971

Tadeu Kaingang tem uma trajetória que mescla arte, vida urbana e suas raízes indígenas dos povos Kaingang. Sua formação inclui Artes Visuais, Comunicação Social e Ciências Sociais.

Tramas, 2021

Acrílico sobre tecido

77 x 70,4 cm

Museu Municipal Héllenton Borba Cortes

A obra é uma pintura abstrata que utiliza uma paleta de cores terrosas complementadas por toques de verde e linhas brancas em formas retangulares e quadradas. As linhas se cruzam e conectam as formas geométricas, semelhantes a um mapa ou um circuito. Elas possuem textura, parecendo espessas e elevadas da superfície. A obra é estruturada em um formato retangular e está fixada junto de uma pequena lupa, pendurada por um fio de nylon, que pode ser utilizada para observar detalhes da obra.

Mado

Curvelo, Minas Gerais, 1955-2020

Marcos Antonio Dias de Oliveira conhecido como Mado, mudou-se para Maringá nos anos 1980. Suas pinturas celebram as belezas de Maringá, retratando paisagens e pontos turísticos da cidade.

Trigal, 1984

Acrílica sobre tela

72 x 87,6 cm

Museu Municipal Hélenon Borba Cortes

A pintura retrata uma paisagem rural, com um grande campo aberto sob um céu amplo. O campo, na metade inferior da pintura, é caracterizado por linhas curvas e onduladas que indicam a topografia do terreno e os caminhos de tráfego agrícola. As cores usadas para o campo variam do amarelo dourado ao marrom. Na metade superior, o céu é pintado com pinceladas soltas e fluidas em tons de azul claro com nuvens dispersas. Há traços de azul mais escuro entre as nuvens. A transição do campo para o horizonte é marcada por uma faixa mais escura e dissolvida. A técnica de pintura permite que as pinceladas sejam visíveis.

Massayuki Seko

Cambará, Paraná, 1938-2010

Após iniciar sua carreira artística aos 40 anos, durante sua estadia na Amazônia com o grupo Jari, Seko realizou sua primeira exposição individual em 1978, focada na Floresta Amazônica, capturando a essência da natureza em suas obras.

Sem título, s.d

Pastel Oleoso e carvão

42,8 x 54,7 cm

Museu Municipal Héllenton Borba Cortes

A obra apresenta uma imagem monocromática que retrata uma cena ribeirinha ou de um assentamento próximo a um corpo de água. A obra é exibida em uma moldura com um passe-partout claro. A técnica usada na imagem cria uma sensação de neblina ou névoa. A paleta de cores é limitada a tons de sépia, variando do mais claro ao mais escuro. A cena mostra várias estruturas de casas ou cabanas. A reflexão da luz nas águas é indicada por áreas mais claras, enquanto manchas mais escuras podem representar a vegetação, a terra e sombras. Há também silhuetas de figuras humanas feitas com giz pastel branco.

Sem título, s.d
Pastel Oleoso e carvão
42,8 x 54,7 cm
Museu Municipal Héllenton Borba Cortes

Paolo Ridolfi

Maringá, Paraná, 1962

Paolo Ridolfi mudou-se para São Paulo na década de 80 para estudar na FAAP. Seu trabalho artístico explora a intersecção entre a cultura de massa e a erudita, refletindo sobre as dinâmicas culturais contemporâneas.

Foi um rio que I, II e III, 2002

Acrílica sobre madeira

[1] 41 x 36 x 5 cm; [2] 39,5 x 34 x 5; [3] 43,5 x 42 x 5 cm

Museu Municipal Hélenon Borba Cortes

A obra exhibe um conjunto de três partes feitas em madeira, cada uma representando diferentes figuras humanas estilizadas, emolduradas por círculos e faixas que contêm inscrições com nomes de rios: "Rio Amazonas", "Rio São Francisco" e "Rio Paraná". As peças estão dispostas verticalmente na parede, numa composição que relembra as localizações geográficas de cada um dos rios no mapa do território brasileiro. As figuras e as faixas são delineadas em preto e preenchidas com um azul claro. Os desenhos são simplificados e esquemáticos, com as figuras humanas apresentando traços básicos para representar suas características faciais e corporais.

Sirlei Augusto Barros

Paranavaí, Paraná

Sirlei Augusto Barros é uma artista plástica autodidata. Seu repertório artístico abrange pinturas a óleo e acrílico, além de esculturas. Recentemente, Sirlei se destaca por sua especialização em pinturas de bonecas realistas.

Seres da Terra, 1998

Arame e papel

Fundação Cultural de Campo Mourão

A obra mostra duas esculturas de cabeças humanas, trabalhadas em papel craft e pintadas com uma tinta feita a partir da terra. A escultura à esquerda apresenta a cabeça de um indivíduo levemente inclinada para um lado, com uma base ampla que se estreita levemente até a base do pescoço. A escultura à direita é mais alta e esguia, com a cabeça elevada sobre uma coluna que parece ser uma extensão do pescoço, e a forma da cabeça é mais alongada em comparação com a da primeira escultura. A cor das esculturas é um marrom terroso uniforme.

Judite Weber Specalski

Campo Mourão, Paraná

Judite Weber Specalski desenvolveu uma técnica de escultura em Maringá, utilizando pó de serra, barro, cimento e madeira, inspirada por seu ambiente de trabalho em uma serraria.

Três Faces, 2009

Técnica Mista

156 x 15,5 cm

Fundação Cultural de Campo Mourão

A obra é uma escultura estreita e alongada, composta por materiais diversos, orgânicos e artificiais. Os rostos, esculpidos com uma mistura de argila, cimento e pó de serra, são aplicados em uma configuração vertical a um suporte ou fundo que se assemelha a uma folha ou elemento orgânico. No topo e na base da peça há formas arredondadas. Há também uma série de anéis metálicos pendurados ao longo da obra.

Dolores Branco

Santos, São Paulo, 1939

Dolores Branco é uma artista que se destacou como pintora e gravurista, tendo sua técnica desenvolvida em Londrina.

Caleidoscópico, 1998

Água-tinta e água-forte

40,3 x 40,3 cm

Fundação Cultural de Campo Mourão

A obra consiste em uma técnica de gravura com água-tinta e água-forte, onde um círculo é dividido em setores por linhas brancas. Cada setor contém ilustrações detalhadas. O círculo está centrado dentro de uma borda marrom clara, contra um fundo neutro. A arte dentro dos setores apresenta figuras e elementos que parecem ser de natureza mitológica ou simbólica, com um sol que tem um rosto humano ou anjo centralizado. Na parte inferior do círculo existem inscrições referindo-se ao número da impressão, título da obra, nome da artista e ano de realização da obra. A paleta de cores possui um efeito monocromático típico da técnica de água-tinta e água-forte.

Caleidoscópio, 1998

Água-tinta e água-forte

40,3 x 40,3 cm

Fundação Cultural de Campo Mourão

Valéria Brum

Londrina, Paraná

Valéria Brum é reconhecida por suas xilogravuras. Sua obra "Livre terra de livres irmãos", da série "Sem Terra", debutou em 1996 no Banestado. Através da observação social, Brum expressa temas contemporâneos, descrevendo sua obra como "detalhista, figurativa e minuciosa".

Livre terra de livres mãos, 1997

Xilogravura

45,5 x 50,5 cm

Fundação Cultural de Campo Mourão

A obra é uma xilogravura emoldurada com predominância de roxo escuro e branco, sendo o roxo a tinta, e o branco, as partes em negativo. A cena retratada é dividida em dois níveis: a parte superior e a inferior. Na parte superior, há figuras humanas estilizadas em atividades diversas. À esquerda, uma mulher com uma criança pequena no colo. No centro, destaca-se um homem com um chapéu e uma ferramenta sobre o ombro. E à direita, mais duas pessoas carregando enxadas sobre o ombro. A parte inferior da gravura mostra uma cena com barracas e várias pessoas. Da esquerda para a direita, uma pessoa lavando roupas próxima de um varal, uma pessoa com uma criança pequena no colo, uma pessoa em pé próxima a outra sentada dentro da barraca, uma pessoa com chapéu e enxada próxima de uma criança, e mais cinco pessoas com chapéus e enxadas sobre o ombro. Na parte inferior da moldura, há textos escritos em letras cursivas, indicando o número da impressão, o título, o nome da artista e a data.

p.a. scilognarura

Série sem terra: "livre terra de livres irmãos"

Valeria Drum
94

Roberto Yabé

1963

Escopo II, 1990

Assemblagem a seco

[1,2,3] 59,5 x 59,5 x 3,5

Museu Municipal Héllenton Borba Cortes

A obra se trata de três peças redondas de metal, que se assemelham a peneiras, penduradas verticalmente nesta exposição. Cada peça está enquadrada em um aro de madeira e apresenta um desenho geométrico concêntrico que parece ser tecido em tons de cinza, recortados em formatos quadrados e sobrepostos sobre o suporte, formando os padrões que lembram um alvo. O padrão de cada peça é similar, mas cada uma tem um desenho central diferente: a superior tem um quadrado, a do meio um círculo, e a inferior um losango. Os padrões irradiam a partir dos centros.

Escopo II, 1990
Assemblagem a seco
[1,2,3] 59,5 x 59,5 x 3,5
Museu Municipal Hélenon Borba Cortes

Placa Núcleo Social

Museu Municipal Héllenton Borba Cortes

Peça histórica, 1980

Núcleo social de maringá, zona 07

50,3 x 100 cm

O objeto se trata de uma placa de metal enferrujada com a inscrição "NÚCLEO SOCIAL DE MARINGÁ" posicionada abaixo das fotografias. A placa de metal é de forma retangular e grande, com um fundo branco desgastado e letras em vermelho escuro.

Foice

Museu Municipal Héllenton Borba Cortes

Peça histórica, 1940

Aço e madeira

A ferramenta é uma foice com uma lâmina curva e um cabo de madeira, pendurada na parede. Ela possui uma etiqueta com informações sobre o objeto.

Kenji Ueta

Fukushima, Japão, 1927-2020

Kenji Ueta mudou-se para o Brasil em 1933 e para Maringá em 1951, onde começou sua carreira como fotógrafo. Suas fotografias abrangem paisagens urbanas, eventos públicos e retratos, documentando o desenvolvimento da cidade.

Fotografias

29,5 x 39,5 cm

1943-1953

Museu Municipal Héllenton Borba Cortes

A obra se trata de um conjunto de fotografias em preto e branco, elas capturam cenas da vida cotidiana e histórica de Maringá. Cada fotografia retrata diferentes aspectos sociais: reuniões de pessoas, cenas de rua, momentos de lazer e aspectos do desenvolvimento urbano. Fotografias (de cima para baixo, esquerda para direita):

Foto 1: fotografia horizontal, mostra um grupo de pessoas posando para uma foto.

Foto 2: fotografia horizontal, retrata indivíduos com instrumentos musicais em um ambiente urbano. Foto 3: imagem vertical que captura uma família em frente a uma residência, acompanhada de araras e antas. Foto 4: um retrato horizontal de uma família, é possível observar sacos e ferramentas ao fundo da imagem. Foto 5: imagem horizontal de uma criança empurrando uma bicicleta em frente a uma paisagem urbana. Foto 6: paisagem horizontal, com pessoas a frente observando uma pessoa ao fundo de paraquedas. Foto 7: paisagem horizontal mostrando uma estrada aberta, com um ponto de fuga que leva o olhar para o horizonte, e uma pessoa atravessando a estrada. Foto 8: paisagem horizontal, com uma estrada e três pessoas trabalhando.

Conjunto improvisado para tocar em bailes de carnaval [1], 1a Banda Musical de Maringá [2], Família Carniel com Araras e Antas [3], Família de Pioneiros Japoneses [4], 1o garoto nascido em Maringá [5], 1o paraquedista em Maringá [6], Avenida Brasil na Altura do Maringá Velho [7], Operários Colocando Meio Fio na Avenida Brasil [8]

Fotografias
29,5 x 39,5 cm

Museu Municipal Héllenton Borba Cortes

Diálogos na exposição "Elogio à Mão"

Vinícius Stein

Contribuir para a ampliação do acesso à Arte foi um dos princípios orientadores para as ações de mediação cultural promovidas no âmbito da Exposição "Elogio à Mão", evento integrante da programação do Seminário Maringaense de Arte Contemporânea (SMAC) 2023.

Com o intuito de tornar a Arte mais acessível, o SMAC conta, desde suas primeiras edições, com a fundamental parceria da Universidade Estadual de Maringá (UEM), através da Diretoria de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Destaca-se especialmente a atuação de estudantes, egressos e professores do Curso de Graduação em Artes Visuais - Licenciatura da UEM no desenvolvimento de ações educativas que promovem novas percepções e reflexões por meio de experiências estéticas.

A partir do compromisso conjunto de diferentes instituições em prol da mediação cultural, busca-se fortalecer o entendimento da Arte como um direito de todos. Ações inclusivas e dialógicas com diferentes públicos têm o poder de transformar cada visita numa experiência única de descoberta e encantamento por meio dos múltiplos sentidos mobilizados pelas obras.

O material educativo reunido neste catálogo foi sendo elaborado ao longo da exposição, estruturando-se a partir de perguntas criadas pelas pessoas mediadoras na interação com os visitantes.

As perguntas funcionaram como estímulos para interações, ao encorajarem a participação ativa dos visitantes, convidando-os a compartilhar suas interpretações das obras. Ao mesmo tempo, também lhes instigaram a olhar os trabalhos sob novas perspectivas, seja no que se refere às técnicas artísticas ou às temáticas representadas.

Contudo, não só as perguntas foram utilizadas como recurso de mediação, mas também explicações e informações nítidas e acessíveis sobre o contexto das obras, os artistas e as possíveis interpretações.

Promovendo essa interação dialógica por meio de questionamentos mobilizadores e informações contextuais, o processo educativo cumpriu seu objetivo de tornar a visita uma experiência significativa de descoberta compartilhada.

Nessa direção, o conjunto de textos e imagens a seguir desempenha uma dupla função: de um lado, documenta as trocas e interações que ocorreram durante a exposição, preservando os aspectos do diálogo estimulante entre mediadores e público. De outro, representa uma oportunidade para que a exposição, por meio deste catálogo, possa continuar influenciando e inspirando outras atividades educativas com Arte, em salas de aula, por exemplo.

Ele sintetiza, assim, o que esta experiência estética proporcionou e ainda pode proporcionar, como um espaço fértil para reflexões sobre a Arte Contemporânea.

p-108

Kenji Ueta

Fotografias e ferramentas históricas, datas variadas

Observe esse conjunto novamente, como você acha que as fotografias selecionadas estabelecem um diálogo visual com a presença da foice e da placa na exposição?

**NUCLEO SOCIAL
DE
MARINGÁ**

As fotografias capturam diversos aspectos da vida cotidiana e histórica de Maringá, proporcionando uma narrativa visual rica e multifacetada. Ao lado dessas imagens, a presença da foice e da placa mobiliza uma camada adicional de significado, conectando as fotografias ao contexto histórico e social da cidade. A foice, com sua lâmina curva e cabo de madeira, evoca memórias do trabalho rural e do desenvolvimento urbano de Maringá, enquanto a placa "NÚCLEO SOCIAL DE MARINGÁ" sugere uma reflexão sobre a identidade e a comunidade da cidade. A disposição física das fotografias em relação à foice e à placa também desempenha papéis para possíveis interpretações dessas fotografias de Kenji Ueta, guiando para uma jornada visual que explora a interseção entre passado e presente, trabalho e lazer, memória e identidade. Notavelmente, a curadoria da exposição subverte a expectativa comum ao colocar a placa abaixo e não acima das fotografias, destituindo mais uma vez o objeto de sua função convencional e convidando a repensar sua relação com os elementos exibidos. Em conjunto, as fotografias, a foice e a placa, formam um conjunto coeso que convida a refletir sobre a história e a cultura de Maringá, enquanto também oferece ideias sobre os processos artísticos contemporâneos de criação de significado e narrativa visual. **Se pudéssemos conversar com as pessoas nessas fotografias, que perguntas você faria?**

p-28

Reiko Suzuki Assahi

O passeio dos tatus-bolas III, 1987

p-32

Agenor E. dos Santos

Paisagem urbana apocaliptica, 1987

p-36

Regina Menezes

Genes III, 1991

p-40

Jane Bruggeman

Sem título I, II e III, 2000

p-24

Jorge Pedro

PFlores de Metal II, 2001

**O que essas obras têm em comum com o tema "ciência"?
Suas formas?
Os materiais que foram utilizados?
Os elementos que as compõem?
Seus títulos?
As sensações que nos provocam?**

Você já imaginou como seria o passeio dos tatus-bolas? O que você acha que eles estariam explorando ou descobrindo pelo caminho?

A escolha dos tatus-bolas como elementos centrais na obra pode ter alguns significados implícitos. A posição em movimento e um deles assumindo uma forma defensiva, como quando se enrolam, pode sugerir uma mensagem de autodefesa, proteção ou até mesmo de fragilidade da vida selvagem diante das ameaças externas. A presença desses animais nativos brasileiros pode evocar sentimentos de identidade cultural e conexão com a natureza, especialmente considerando a importância simbólica dos tatus-bolas em nossa fauna. **Para onde você acha que esse passeio está seguindo?**

Como você interpreta a presença de uma "Floresta de Vidro" nessa pintura? Qual o impacto visual da existência de máscaras de oxigênio na população retratada? O contraste entre as cores vivas das plantas e a descrição sombria pode indicar uma vida artificial e desprovida de vitalidade?

Nesse futuro distópico onde a vegetação é mantida em estufas de vidro, as máscaras de oxigênio podem sugerir uma atmosfera poluída e hostil. Mesmo sendo uma obra realizada em 1987, é notável como a presença das máscaras ressoa com nossa realidade recente. **Há outros aspectos dessa representação distópica se tornando realidade? Como essa representação do futuro afeta você emocionalmente? Ela te desperta algum medo ou preocupação?**

Como as características visuais da obra, com suas formas geométricas e paleta de cores, se relacionam com o conceito científico de "gene", fundamental para a hereditariedade e a transmissão de características biológicas?

Tanto o abstracionismo na arte quanto o conceito de gene na ciência revelam a diversidade abundante do mundo. Enquanto o abstracionismo oferece uma variedade infindável de expressões por conta da sua natureza de recombinações semióticas, os genes representam combinações quase infinitas de DNA, resultando em uma ampla diversidade de características nos organismos vivos.

Qual é a sua interpretação das formas e figuras presentes na obra? Você as vê mais como elementos figurativos ou abstratos?

Como a escolha das cores e material contribuem para o conjunto de sentidos que essa obra sugere?

O uso dessas cores em conjunto com o material de manta acrílica pode remeter à textura do pelo de uma ovelha, sugerindo, junto das palavras "Dolly" e "Life", associação com a ovelha Dolly e o processo de clonagem realizado em 1996. Em suma, esses elementos contribuem para a riqueza e a complexidade dos sentidos que a obra carrega, convidando a refletir sobre temas como vida, clonagem, natureza e identidade.

Você acha que a clonagem nos faz repensar o que significa ser único na natureza? Será que isso pode afetar a nossa identidade?

Quais relações entre ciência, tecnologia e natureza essa obra evoca?

A representação dessa flor feita de elementos industriais questiona os limites entre o natural e o artificial. A presença de uma marca d'água na ferramenta, por exemplo, informa que a sua fabricação foi realizada por uma empresa e o fato de que essa peça existia enquanto ferramenta e agora se encontra destituída de função contribui com mais uma dimensão para o trabalho. Isso pode sugerir também uma conexão entre o passado industrial e o presente artístico, destacando a transformação e a reutilização de objetos em novos contextos. Ao criar uma flor a partir de materiais industriais, a obra pode sugerir para essa conjuntura da exposição, que a tecnologia pode imitar e até mesmo substituir elementos naturais. Isso levanta questões sobre como definimos e entendemos o que é natural e o que é artificial, bem como sobre o papel da ciência e da tecnologia na manipulação e na criação de formas de vida. **Como essa representação nos leva a refletir sobre os impactos das intervenções humanas na natureza e nos ecossistemas? E de que forma isso ressalta a importância de considerar as consequências éticas e ambientais de nossas inovações tecnológicas?**

Jorge Pedro desenvolveu um projeto intitulado "Nossas Raízes", a pedido da Secretaria de Cultura. O intuito era homenagear os trabalhadores da terra, destacando a importância e a resiliência dos trabalhadores rurais. As obras desse projeto são marcadas pela utilização de ferramentas agrícolas, como por exemplo, o arado. A inspiração para criar flores a partir de peças rurais, remonta à sua juventude, quando, aos 16 ou 17 anos, aprendeu técnicas de solda no SENAI. Nessa época, ele já produzia flores de aço, que mobilizavam o interesse do público. Depois, por volta dos 40 anos de idade, retoma esse fazer no desenvolvimento do projeto juntamente com a prefeitura. A escolha da flor como símbolo para representar os trabalhadores sem terra é uma referência ao massacre de Carajás, ocorrido em 1996, no qual 19 trabalhadores sem-terra foram assassinados por policiais militares no Pará. Esse projeto, realizado naquele ano, não se limitou à criação das flores de metal, mas se expandiu em uma série de temas que exploravam profundamente a relação dos trabalhadores com a terra. Seguiu-se o tema "Homem e a Terra", nomeado como "Jardim das Dores", que visava ressaltar tanto a beleza quanto as adversidades enfrentadas pelos trabalhadores rurais, enfatizando a força e a luta diária desses indivíduos. O projeto culminou no tema "Massacre no Campo", que remetia ao trágico evento de 1996, e tinha como objetivo principal trazer à tona a discussão sobre os conflitos e as injustiças sofridas pelos trabalhadores do campo. Através desta abordagem, Jorge Pedro não apenas prestou homenagem aos trabalhadores rurais, mas também provocou uma reflexão sobre a história e a identidade da região de Maringá.

p-16
Rita Pires
Velhas Almas III, 2004

p-12
Peça Histórica
Panela de barreado, 1980

p-20
Peça Histórica
Roca de fiar, 1950

p-44
Beni Moura
Sem título, 2000

**Como essas
peças se
relacionam
entre si?
Que
aproximações
podem ser
realizadas?**

**Com quais materiais essa obra foi feita?
E quais materiais ela remete?**

Nesta obra, a materialidade na qual os objetos de costura são apresentados é inesperada. Num primeiro momento, nossa visão é capturada pelas formas que remetem a tecidos rendados, bem como o livro de monograma, sugerindo uma costura tradicional, mas o fato de que na verdade as peças foram modeladas em argila, mobiliza novas interpretações. Assim, a obra desafia as convenções, explorando a dualidade entre costura e modelagem, suscitando questões sobre sua relação e influência no processo criativo.

Como a experiência na costura pode ser aplicada na modelagem para criar formas e texturas únicas e vice-versa? Essa conversa só acontece entre essas duas técnicas ou será que está intrínseca a outros processos de criação?

Que significados possui uma panela de barreado para além de sua função prática?

Considerando o contexto desta exposição que explora a relação entre ferramentas e processos artísticos, a panela de barreado transcende sua utilidade culinária para se tornar um artefato carregado de significado cultural e artístico. Sua fabricação envolve técnicas tradicionais de modelagem cerâmica, transmitidas ao longo das gerações, a escolha dos materiais e o processo de decoração refletem a estética e a identidade de uma comunidade ou região específica. **Quanta história essa peça pode ter testemunhado em decorrência de suas marcas de uso, enriquecendo ainda mais sua aura de significado?**

De acordo com esse cenário, como a roca de fiar nos convida a pensar a relação entre arte, história e memória?

Assim como na obra “Velhas Almas”, onde a mescla de elementos suscita dúvidas sobre o processo de criação, a roca de fiar, sem sua agulha e com sua história gradualmente esquecida, levanta questionamentos sobre seu uso e finalidade, somando um ar de mistério ao seu significado e à sua relevância contemporânea. Sua presença ressoa como uma lembrança das habilidades e técnicas artesanais que foram aos poucos substituídas por métodos mais modernos e industrializados.

Qual o lugar das tradições artesanais em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia e pela produção em massa?

Essa textura se assemelha a elementos da natureza? Ou então, a algo que aparece em nosso cotidiano?

A ausência de elementos reconhecíveis pode influenciar a interpretação sobre o processo criativo que mobilizou sua criação. Primeiramente, ao não apresentar formas ou imagens facilmente identificáveis, a obra desafia a buscar significados mais abstratos ou conceituais. Por exemplo, onde a obra se inicia? Além disso, a textura áspera e irregular, juntamente com a mistura de terra e estopa, sugere um processo criativo mais experimental e intuitivo, onde a artista pode ter se concentrado mais na exploração sensorial e na expressão emocional do que na representação figurativa. A escolha de uma exposição circular para essa série partiu da curadoria e inicia uma atmosfera de movimento e infinidade ao conjunto, como **De que outra forma você organizaria essas caixas?**

p-48

Paula Faddul de Almeida
Sem título I, II e III, 1998

p-52

A. C. Machado
Azulejos Imaginários, 2002

p-56

Peça histórica
Carteira escolar, 1960-70

Como essas diferentes obras dialogam através de temas, estilos e técnicas?
Que perguntas elas levantam sobre a relação entre indivíduos, comunidades e espaço urbano?

p-60

Rafael Vicente
Livro de assinaturas, 2002

p-64

Paulo Roberto Carapunarlo
Sem título, 1997

p-68

Tadeu Kaingang
Tramas, 2021

De que maneira essa obra desafia nossa compreensão de criatividade e autenticidade na sociedade contemporânea?

Essa produção questiona os padrões convencionais de arte e expressão. Ao apresentar figuras humanas entrelaçadas em um movimento coletivo, a pintura nos convida a refletir sobre o que significa ser criativo e autêntico em um mundo cada vez mais complexo e interconectado. A inscrição "A dança nova da arte somos?" sugere uma ruptura com as tradições estabelecidas, desafiando-nos a explorar novas formas de expressão e significado. Em seguida, a obra pergunta "Criadores?" e ou "Impostores?" e então chegamos ao que parece ser uma provocação, por que devemos abandonar totalmente as tradições estabelecidas para manifestar uma identidade original? Mas ao mesmo tempo, até que ponto podemos nos apropriar daquilo que já foi criado sem que nos tornemos apenas impostores? A técnica de raspagem de tinta também contribui para esses questionamentos, principalmente se nos enganamos ao achar que a obra havia sido meticulosamente pintada com um pincel. **E para você? Como essa obra faz repensar o que é ser criativo e autêntico hoje em dia? E como isso afeta a forma como enxergamos o papel de cada indivíduo em nossa sociedade?**

Como essa obra brinca com a percepção da realidade ao simular azulejos antigos e rachados? O que ela nos faz refletir acerca da passagem do tempo e da preservação da memória?

Uma cadeira adornada com seis pernas repousa no centro de uma espécie de moldura, sugerindo que seus detalhes foram delicadamente pintados à mão, sobre um painel com azulejos. Contudo, vê-se que foram elaborados por meio de uma técnica diferente, assim como na obra ao lado "Azulejos Imaginários" utiliza a aplicação de tinta seguida de raspagem e ironiza uma ilusão meticulosamente concebida. A obra parece conter camadas de história e desgaste provocadas pelo próprio artista e intensificadas pelo tempo e ambiente, nos desafiando a explorar como as histórias e experiências do passado são preservadas e reinterpretadas ao longo dos anos. **Como você se sentiria ao perceber que as histórias e experiências do passado podem ter sido reinterpretadas de maneira enganosa?**

O que você acha que os sinais de uso, como riscos e assinaturas de nomes, revelam sobre a história e as vivências associadas a essa carteira escolar?

As pessoas gravavam seus nomes ou memórias nessas carteiras como uma forma de deixar sua marca pessoal, seja como uma expressão de identidade ou como um gesto de pertencimento ao ambiente escolar. Essas gravações muitas vezes representam a "eternização" de uma amizade querida, uma mensagem especial ou até mesmo um ato de rebeldia juvenil. Essas marcações podem servir como lembranças de experiências vividas na escola e podem criar um senso de conexão entre o ambiente e as pessoas que o frequentam. **Você acredita que deixar uma parte de si, seja através da assinatura ou da modificação de algo no espaço, pode ser uma maneira de se conectar com ele?**

Observe as grafias presente nessa produção, você já viu algo parecido nesse catálogo ou pelos muros da cidade?

Desde tempos remotos, a humanidade pratica o ato de deixar sua marca nos espaços que habita. Sabemos que na pré-história, nossos antepassados usavam pigmentos naturais para pintar paredes de cavernas. Nas escolas modernas, estudantes deixam sua marca escrevendo nomes, desenhos ou mensagens. Nas cidades urbanas, vemos uma variação dessa prática na forma de grafites e pichações. Artistas de rua usam paredes e muros para expressar suas visões de mundo, contar histórias e reivindicar seus espaços na cidade. **Você já assinou um livro de assinaturas? Quando você encontra outras assinaturas e ou marcas em um lugar, aparece junto alguma vontade de deixar algo seu também?**

Diante dos traços da obra, agrupados na encima dessas manchas terrosas, como você imagina que foram feitos? O que eles podem dizer sobre processos de criação?

Ao explorar a diversidade e complexidade através de linhas fluidas e variadas, a obra desafia a uniformidade e repetição que muitas vezes caracterizam ambientes padronizados. Essas linhas podem representar não apenas elementos visíveis, mas também experiências e identidades, ressaltando a importância de resgatar individualidades sufocadas pela homogeneização. **Será que quando fazemos várias vezes a mesma coisa sem pensar porque a fazemos, nos tornamos mais robóticos e menos humanos, ou a automatização já faz parte da nossa humanidade?**

De que formas podem ser registradas marcas de violências realizadas no passado?

Quando suas linhas brancas e pretas entrelaçadas à sensação de conexão e interdependência se unem às suas cores terrosas e toques de verde em ligação com a natureza, é possível que a obra inicie um diálogo com a trajetória das experiências humanas ao longo do tempo. As dobras e novas costuras apresentadas no tecido da tela junto da textura densa e elevada das linhas podem simbolizar as marcas deixadas pelas violências do passado, que, embora profundas, permanecem visíveis e tangíveis. **De que maneira as cicatrizes do passado podem influenciar nossas relações sociais e culturais? Você já se deparou com as marcas deixadas pelos eventos históricos em sua própria vida?**

O artista conta que “essa obra é resultado de uma performance artística de 2018, que é um registro de um evento ocorrido na Bahia, mais especificamente no evento Residência Artística Eletrônica Indígena. No distrito de Olivença localiza-se uma terra indígena habitada pelos Tupinambás, e foi lá que se deu o encontro entre dois grupos étnicos: os Kaingangs e os Tupinambás. Este encontro visava promover o diálogo entre o sul e o norte do país. Nessa performance, os indígenas Kaingangs pisaram na rua Mem de Sá, uma referência ao governador-geral do Brasil em 1558. Ele é lembrado por um episódio marcante na história dos Tupinambás, carregado de violência, em um lugar chamado Rio Cururupe. De acordo com a tradição, o Rio Cururupe, também conhecido como Rio Vermelho, remete ao rastro de sangue deixado por uma tragédia. Nessa ocasião, foi ordenado que os Tupinambás se afogassem no mar; aqueles que alcançavam a margem eram atacados com lanças e armas. Este episódio foi documentado por Anchieta, que escreveu sobre os feitos de Mem de Sá, que deixou sete léguas de corpos estendidos na areia. A memória dessa tragédia é mantida viva pelos Tupinambás de Olivença e é marcada anualmente por um evento conhecido como a puxada do mastro. Quando este trabalho foi apresentado em Olivença, carregava consigo a mensagem dos Kaingangs para os Tupinambás, um lembrete de sua história compartilhada e das marcas deixadas pelas violências do passado.”

p-72
Mado
Trigal, 1984

p-76
Massayuki Seko
Sem título, s.d

p-80
Paolo Ridolfi
Um rio que I, II e III, 2002

p-88
Judite Weber Specalski
Três faces, 2009

p-84
Sirlei Augusto Barros
Seres da Terra, 1998

**Há algo em comum entre essas obras?
Como elas abordam a relação entre o ambiente natural e a presença humana?**

Que atmosfera é evocada nessa produção? Como as silhuetas brancas contribuem para a narrativa da cena retratada?

O cenário nos apresenta um ambiente enevoado e indefinido que pode contribuir para uma sensação de nostalgia e desconcerto. As silhuetas destacadas em branco, acrescentam uma qualidade etérea à cena, parecendo existir em um tempo diferente. Seriam elas criaturas que habitam esse ambiente de uma maneira transcendental, ou seriam almas daqueles que um dia viveram ali? Uma outra coisa? A presença do giz pastel apenas nas silhuetas e em alguns detalhes no barco pode sugerir uma ligação entre essas figuras. O esfumato que interpretado tanto como copas de árvores quanto como fumaça, oferece uma atmosfera densa e carregada, evocando talvez as queimadas que assolam muitas regiões ribeirinhas. **Que histórias podemos imaginar a partir desses registros visuais?**

Como a representação da linha do horizonte ofuscada na obra "Trigal" influencia a percepção da paisagem rural retratada?

Essa técnica desafia nossa percepção usual da paisagem, visto que na natureza, a linha do horizonte costuma nos aparecer como um ponto de referência visual marcante, afinal ela separa os planos céu e terra. Essa falta de clareza na obra, mobiliza uma atmosfera de ambiguidade e mistério, convidando-nos a refletir sobre a natureza efêmera e mutável da paisagem e sobre a forma como nossa percepção pode ser influenciada pela arte. Isso é ainda mais intenso quando olhamos também para o céu da produção, uma vez que ele é marcado por gestos semelhantes a assinaturas ou passagens climáticas e temporais. **Ao observar uma paisagem parecida com essa em nossa natureza, você já se perguntou o que existe dentro dos seus limites?**

Como a representação dos rios na obra reflete a importância desses cursos d'água não apenas como fontes de vida e sustento, mas também como catalisadores do desenvolvimento tecnológico e cultural das sociedades humanas?

A disposição vertical das três partes da obra evoca a geografia do Brasil, conectando visualmente os rios representados com suas localizações reais no mapa do país. Você já se perguntou como esses rios influenciaram a história e a cultura das comunidades que vivem às suas margens? As figuras humanas estilizadas, emolduradas por círculos e faixas com os nomes dos rios, destacam a relação intrínseca entre esses corpos d'água e a presença humana em suas margens. **Quais histórias e tradições podem estar associadas a esses rios?**

Como a fusão de elementos orgânicos e artificiais na obra "Três Faces" reflete sobre realidade e ficção?

A fusão de elementos orgânicos, como argila e pó de serra, com elementos artificiais, como os anéis metálicos, cria uma tensão entre o natural e o artificial, evocando a relação entre o ser humano e sua criação. Assim como na história, onde ferramentas e artefatos eram frequentemente decorados com símbolos e padrões, os rostos estilizados dispostos verticalmente nesse trabalho nos levam a questionar os símbolos que ocupam este lugar. **Qual será a narrativa por trás desses rostos esculpidos? Que histórias ecoam através desses anéis metálicos? Se esse instrumento fosse utilizado como uma ferramenta, para que você acha que ele serviria?**

Como a escolha dos materiais e cores influencia nossa percepção das esculturas e transmite características distintas entre as figuras? A diferença de postura reflete aspectos da identidade humana?

A escolha dos materiais naturais, como papel craft e tinta feita a partir da terra, cria uma conexão simbólica entre as esculturas e o ambiente natural, transmitindo uma mensagem sobre a relação intrínseca entre o ser humano e a terra. Apesar da aparência robusta das esculturas, a leveza dos materiais surpreende, desafiando nossas expectativas sensoriais e questionando a percepção inicial da obra. Pelos olhos a imagem nos parece pesada, mas quando descobrimos seus materiais e nos imaginamos levantando as figuras de papel, nos perguntamos o quanto na verdade elas devem ser leves. A diferença de postura entre as esculturas sugere aspectos da diversidade humana e da expressão individual, levantando questionamentos sobre identidade e singularidade. Será que essa variação de postura representa diferentes perspectivas sobre a vida e o mundo ao nosso redor? Além disso, a escolha das cores terrosas e a uniformidade do marrom transmitem uma sensação de solidez e estabilidade, enquanto a diferença nas formas das cabeças pode sugerir características distintas entre as figuras representadas, como personalidade ou estado de espírito. Esses elementos combinados provocam reflexões sobre a complexidade das relações humanas e nossa interação com o ambiente que nos cerca. **Será que essas esculturas nos representam mais enquanto seres humanos ou criaturas que deixamos de ser?**

A artista conta que “[...] esse trabalho (os seres da terra) me levou às minhas origens, e foi uma delícia de fazer. Trabalhei com a tela aramada, depois usei o papel craft para cobrir a base; e finalmente, o que mais gostei: preparar a tinta com terra e cola, tornando-a uma lama bem pigmentada, como a terra vermelha de Campo Mourão. Amei sentir minhas mãos trabalhando com o barro no processo de criação, isso me fez viva e me fez sentir parte da natureza, que é o que todos somos, "seres da terra".”

p-90
Dolores Branco
Caleidoscópico, 1998

p-96
Valéria Brum
Livre terra de livres mãos, 1997

p-100
Roberto Yabé
Escopo ii, 1990

Como essas obras mobilizam pensamentos sobre as relações entre a atividade humana, a vida comunitária e a natureza?

O que podem significar as figuras como anjo, lua, sol e estrelas nessa composição circular?

Dentro do caleidoscópio da artista, nos deparamos com uma série de figuras intrigantes - anjos, luas, sóis e estrelas - que se repetem de forma irregular. Será que essa variação pode ser uma tentativa de capturar a essência dos espelhos presentes nos caleidoscópios tradicionais, que catalisam e refletem padrões de luz de maneira infinita? Além disso, há um círculo vazio no centro de cada seção. Essa ausência contínua nos faz pensar se há uma intenção especial por trás desse espaço. **Será que a artista busca transmitir a ideia de possibilidades assim como no caleidoscópio real, onde cada movimento revela novas combinações de padrões e formas? Você acha que cada seção poderia aludir a um movimento diferente dentro do caleidoscópio?**

De que forma a organização espacial e os elementos visuais na gravura "Livres Terra de Livres Mãos" contribuem para transmitir a sensação de coletividade e conexão entre as pessoas retratadas?

Os elementos visuais, como as figuras estilizadas e as atividades representadas, reforçam a ideia de uma vida compartilhada e conectada, onde cada pessoa contribui para o bem-estar e o funcionamento da comunidade como um todo. Curiosamente, juntas as partes superior e inferior da gravura lembram a forma de uma bandeira, evocando um senso de unidade e identidade coletiva. A disposição das figuras humanas em diferentes atividades, divididas em dois níveis na composição, sugere uma vida comunitária ativa e dinâmica. **Você preferia realizar as atividades do nível superior ou inferior da gravura?**

De que forma a disposição das peças e seus desenhos centrais diferentes sugerem uma progressão ou evolução dentro do ciclo representado?

Cada peça apresenta um padrão concêntrico, assemelhando-se a um alvo, significado da palavra que a obra carrega em seu título, escopo. A disposição das peças, com desenhos centrais diferentes - um quadrado, um círculo e um losango - sugere uma progressão ou evolução dentro do ciclo representado. É interessante notar que essas formas geométricas não apenas lembram alvos, mas também a figura do sol ou flores, contribuindo ainda mais para novas interpretações da obra. Como padrões repetidos, essas formas podem nos fazer pensar sobre a constância da mudança e repetição de eventos ao longo do tempo. **Afinal, como a natureza cíclica do tempo se reflete em nossas próprias vidas? Será que poderíamos usar essas peças agora despojadas de sua função original para algo diferente?**

Lista de Obras

Agenor Evangelista, p-32

Paisagem urbana apocalíptica, 1987

Aquarela

60 x 80 cm

A. C. Machado, p-52

Azulejos Imaginários, 2002

Policromia sobre madeira

[1] 160 x 160 cm; [2] 160 x 160 cm

Beni Moura Cardozo, p-44

Sem título, 2000

Terra sobre estopa

20,7 x 20,7 cm [9 peças de mesmo tamanho]

Carteira escolar, p-56

Peça histórica, 1960-1970

Dolores Branco, p-92

Caleidoscópio, 1998

Água-tinta e água-forte

40,3 x 40,3 cm

Foice, p-106

Peça histórica, 1940

Jane Brüggerman, p-40

Sem título I, II e III, 2000

Colagem com manta acrílica

[1] 99 x 47,5 cm; [2] 99 x 46 cm; [3] 99 x 46,5 cm

Jorge Pedro, p-24

Flores de metal II, 2001

Assemblagem em metal

40,2 x 55,2 x 20,5 cm

Judite Weber Specalski, p-88

Três Faces, 2009

Técnica Mista

156 x 15,5 cm

Kenji Ueta, p-108

Fotografias, 1943-1953

29,5 x 39,5 cm

Mado, p-72

Trigal, 1984

Acrílica sobre tela

72 x 87,6 cm

Massayuki Seko, p-76

Sem título, s.d

Pastel Oleoso e carvão

42,8 x 54,7 cm

Panela de barreado, p-12

Peça histórica, 1980

Paolo Ridolfi, p-80

Foi um rio que I, II e III, 2002

Acrílica sobre madeira

[1] 41 x 36 x 5 cm;

[2] 39,5 x 34 x 5 cm;

[3] 43,5 x 42 x 5 cm

Paula Faddul, p-48

Sem título I, II e III, 1998

Acrílica sobre lona

[1] 39 x 46,7 cm;

[2] 39 x 46,7 cm;

[3] 39 x 46,7

Paulo Carapunarlo, p-64

Sem título I, 1997

Mista sobre tela

78,5 x 100 cm

Placa Núcleo Social, p-104

Peça histórica, 1980

Rafael Vicente, p-60

Livro de assinaturas, 2002

Mista sobre tela

106 x 58,5 cm

Regina Menezes, p-36

Genes III, 1991

Acrílica sobre tela

63 x 63 cm

Reico Suzuki Assahi, p-28

O passeio dos tatus-bolas III, 1987

Policromia sobre Eucatex

29,5 x 40 cm

Rita Pires, p-16

Velhas almas III, 2004

Assemblagem em cerâmica

Roberto Yabé, p-100

Escopo II, 1990

Assemblagem a seco

[1,2,3] 59,5 x 59,5 x 3,5

Roca de fiar, p-20

Peça histórica, 1950

Sirlei Augusto Barros, p-84

Seres da Terra, 1998

Arame e papel

Tadeu Kaingang, p-68

Tramas, 2021

Acrílica sobre tecido

77 x 70,4 cm

Valéria Brum, p-96

Livre terra de livres mãos, 1997

Xilogravura

45,5 x 50,5 cm

FICHA TÉCNICA

Curadoria e Texto Curatorial: Erica Burini

Artistas: Agenor Evangelista, A. C. Machado, Beni Moura Cardozo, Dolores Branco, Jane Brüggerman, Jorge Pedro, Judite Weber Specalski, Kenji Ueta, Mado, Massayuki Seko, Paolo Ridolfi, Paula Faddul, Paulo Carapunarlo, Rafael Vicente, Regina Menezes, Reico Suzuki Assahi, Rita Pires, Roberto Yabé, Sirlei Augusto Barros, Tadeu Kaingang e Valéria Brum

Expografia: Erica Burini

Apoio de curadoria: Gustavo Barrionuevo e Hagá Galvão

Apoio de montagem: Gustavo Barrionuevo, Hagá Galvão e Enne Flicts

Coordenação de Mediação Cultural: Vinícius Stein

Mediação Cultural: Enne Flicts e Maria Fernanda Serrilho de Abreu Paulino

Apoio de Mediação Cultural: Diretoria de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Estadual de Maringá - UEM

Prefeito: Ulisses Maia

Vice-Prefeito: Edson Scabora

Secretário de Cultura: Victor Simião

Superintendente de Cultura: Francisco Pinheiro

Diretor de Eventos: Paulo Schoffen

Gerente de Eventos: Luciano Scuissatto

Gerente de Patrimônio Histórico Cultural: Edson Luis Pereira

Coordenação de acervo Museu Héllenton: Hagá Galvão

Coordenadora do Acervo Fundacam: Juliana Martini

Comissão Organizadora Smac 2023: Alanis Maria Okuzono, Amanda Cari Fatur, Cesar Augusto Ferreira Santos Silva, Francisco Pinheiro da Silva, Gustavo Barrionuevo, Luciano Scuissatto da Cruz, Mariana Harumi Kanbara, Paulo Aloisio Schoffen e Vinícius Stein

CATÁLOGO

Diagramação: Enne Flicts

Textos: Erica Burini, Francisco Pinheiro, Victor Simião, Vinícius Stein, Maria Fernanda Serrilho de Abreu Paulino e Enne Flicts

Revisão de Textos: Vinícius Stein

Pesquisa: Hagá Galvão, Maria Fernanda Serrilho de Abreu Paulino e Enne Flicts

Apoio de pesquisa: Marcos Paulo Silva Rossi

Fotografia: Enne Flicts e Maria Fernanda Serrilho de Abreu Paulino

